

**ALISHER NAVOIY SHE'RIYATIDAGI GULCHILIKKA OID
AYRIM LEKSEMALARNING LINGPOETIK XUSUSIYATLARI.**

Xo'jamurodova Oydin Xo'jamurod qizi

Qarshi davlat universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasi

Tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA: maqolada Alisher Navoiy she'rlari misolida gul va ayrim gulchilikka oid ayrim leksemalarining xususiyatlari haqida so'z boradi. Gulchilikka oid leksemalardan foydalanishdagi o'ziga xos jihatlar ko'rsatib beriladi. Ayniqsa, shoirning she'rlarida chechak va gul sinonimlarining badiiy tasvir vositasi sifatida metafora, o'xshatish, sifatlash, mubolag'a kabi badiiy san'atlardan mahorat bilan o'rinli foydalanganligi atroflicha tahlil etilgan.

Калит сўзлар: ўзбек тили, чечак, гул, гулчилик, гулчилик лексикаси, синоним, маъно, лексика, изоҳли луғат, лексик синонимлар, форсий ўзлашма, коннотатив маъно.

АННОТАЦИЯ: в статье говорится об особенностях некоторых лексем, связанных с цветами и некоторыми цветоводством на примере стихотворений Алишера Навои. Показаны специфические аспекты употребления лексем, связанных с цветоводством. В частности, в стихотворениях поэта тщательно анализируются синонимы оспы и цветка, как средства художественного образа, они умело используют такие художественные приемы, как метафора, сравнение, уточнение, преувеличение.

Ключевые слова: узбекский язык, оспа, цветок, флористика, флористическая лексика, синоним, значение, лексика, толковый словарь, лексические синонимы, персидская ассимиляция, коннотативное значение.

ANNOTATION: the article talks about the features of some lexemes related to flowers and some floriculture on the example of Alisher Navoi's poems. Specific aspects of the use of lexemes related to floriculture are shown. In particular, in the poems of the poet, the synonyms of smallpox and flower are carefully analyzed, as a means of artistic representation, using artistic arts such as metaphor, simile, qualification, and exaggeration.

Key words: Uzbek language, smallpox, flower, floristry, floristry lexicon, synonym, meaning, lexicon, explanatory dictionary, lexical synonyms, Persian assimilation, connotative meaning.

Buyuk shoir, mo‘tabar mutafakkir, ulug‘ so‘z san’atkori Alisher Navoiy jahon adabiyotining benazir namoyondalaridan biri hisoblanadi. U o‘z asarlarida 26 mingdan ortiq miqdorda so‘z qo‘llagan. Jahon adabiyotida Alisher Navoiychalik bironta shoir, yozuvchi bunday ulkan miqdordagi so‘zlarni qo‘llashga erishaolmagan bo‘lsa kerak. Lev Tolstoy, Pushkin, Shekspir, Servantes kabi buyuk ijodkorlarning asarlaridagi so‘zlarning miqdori 20 mingdan oshmagan. Gap so‘zlarning miqdorida ham emas. Eng muhimi Alisher Navoiy ishlatgan har bir so‘zda, har bir ifodada bir fikr, bir mantiq, bir g‘oya, bir yakun mujassam. Gap har bir so‘zga yuklangan mazmunda, ma’no nozikligi va nafisligida, xalq yaratgan buyuk ne‘mat hisoblanuvchi tildagi so‘zlarning shoirona ifoda tasviridadir.

Alisher Navoiy turkiy til boyliklari bilan bir qatorda fors-tojik tilining lug‘at boyligidagi so‘zlardan o‘z asarlarida unumli, mahorat bilan foydalangan. O‘zbek tilshunosligida shoir asarlarining til xususiyatlar bo‘yicha bir qator ishlar qilingan bo‘lsa-da, uning asarlari tilida fors-tojik tilidagi so‘zlar yakka holda, yaxlit keng ko‘lamda o‘rganilmagan. Mumtoz she‘riyatda eng e‘tiborli narsalarning gulga o‘xshatilishi, ayni paytda, til elementlarini qo‘llashdagi tejankorlik mazmunan o‘xshatish, shaklan epitet bo‘lgan birikmalarni paydo qiladi. Mumtoz nazmiyotda, ayniqsa, ishqiy she‘riyatda gul so‘zining ifoda ko‘lami, qo‘llanish doirasi ancha keng.

Shu o‘rinda alohida ta’kidlash lozimki, tadqiqotchi A. Valixonov “G‘azal nafosati” nomli kitobining “Navoiy g‘azallarida gul” mavzusidagi bo‘limida badiiy adabiyotda *gul timsolini* atroflicha o‘rganishga harakat qilgan . Ushbu bo‘limda yozilishicha: “...*Ko‘hna Sharqning klassik poeziyasida belgili biror fikrni ifodalash uchun gul tushunchasidan juda ko‘p va juda xo‘b foydalanadilar. Avvalo Sharq she‘riyatining ulkan namoyandalari o‘z asarlarining ta‘sirchanligini orttirish maqsadida poeziyaga gul tushunchasini olib kirganlar va bu tushuncha vositasida o‘z asarlarining badiiylik darajasini tom ma‘noda yuksak pog‘onalarga ko‘tarishni ta‘minlay olganlar. Asarga lirik ohang va nozik mazmun bag‘ishlashda gul tushunchasi, ayniqsa, favqulodda katta rol o‘ynagan. Gul tushunchasi orqali inson hayotidagi go‘zallik va nafosat, shirinlik va halovat tasviri chuqur lirizm asosida ko‘tarinki pafos bilan tarannum etilgan. Gul har qanday go‘zal tasvirni yanada jozibaliroq ko‘rsatishda haddan tashqari darajada kuchli katalizator vazifasini o‘tagan. Sharq adabiyotining, ayniqsa Sharq poeziyasining ta‘sirchanligi, boshqa adabiyotlar namoyandalari, avvalo rus adabiyoti buyuk namoyandalari diqqatini o‘ziga jalb etgan.*[1]

Alisher Navoiy asarlari tilida turli obrazlar yaratishda gul so‘zi va bu so‘z ishtirokida yasalgan birikmali so‘zlar ko‘p ma‘noli, sinonim va omonimlar tarzida qo‘llanilgan. Gul so‘zi shoir asarlarida daraxt yoki giyohlarning ma‘lum bir qismi ma‘nosida, yana ma‘lum tur o‘simliklar nomi (bunda qism vositasida butun ataladi) ma‘nosida keladi. Bulardan tashqari, yana gul so‘zi ko‘p ma‘nolarni bildiradi. Davrning turli talablari vositasida gul so‘zi yangi-yangi qo‘shimcha ma‘nolar ham anglatadi. Alisher Navoiy asarlari tili leksik boyligining ma‘lum qismini gulchilik leksikasiga oid so‘zlar tashkil qiladi. Alisher Navoiy asarlari tilidagi gulchilikka oid nomlarni to‘plash, ularning lingvopoetik, leksik semantik va semantik-uslubiy yo‘nalishlarda tadqiq etish muhim ahamiyatga ega. Gulchilikka oid nomlarda shu xalq yashab kelgan tarixiy-geografik hududga va iqlimga mos keluvchi nabotot olami ko‘lami ham namoyon bo‘ladi.

Yuqorida bayon etilgan fikrlarga asoslanib, gulchilik leksikasidagi ba'zi bir so'zlarning lingvopoetik xususiyatlarini yoritishga harakat qilamiz:

Chechak:

*Yorab, bu ne guldurkim boshig'a ch e ch ak sanchar,
Gah egri qo'yar bo'rkin, gah belga etak sanchar. (G'S.198).*

Ushbu baytda chechak gul ma'nosida, chunki usmoniy turklarda gulni chechak deyish odat tusiga kirgan. Ma'shuqa (ya'ni gul) boshiga gul (chechak) taqqan, goh bosh kiyimini egri qo'yadi, goh qabosining etagini beliga qistiradi. Bu yerda ma'shuqadan hayratlanib "yorab, bu ne guldurkim..." deyilyapti. Bu baytda yor gulga istiora qilingan. Istiora – o'xshashlik asosidagi ko'chim, bir narsa-hodisani ifodalash uchun unga o'xshash bo'lgan boshqa narsa-hodisaning nomidan, sifati yoki harakatidan foydalanishdir. Bu yerda yor ma'nosini ifodalash uchun gul so'zidan foydalanilgan. O'zi gulu, yana boshiga gul sanchadi – lirik qahramonning hayratlanishiga sabab shu.

Gul:

*Yuzida terni ko'rub o'lsam, ey rafiq, meni
Gulob ila yuvu g u l bargidin kafan qilg'il. (G'S. 389)*

Bu yerda umuman gul ma'nosida. "Gul bargidin kafan qilg'il"dagi "gul bargi" – gulbundagi yashil barg emas, balki gulkosadagi gulbargdir. Bu yerda mubolag'a bor, ya'ni yorning yuzidagi terni ko'rib oshiqning jon taslim qilishi. Sharq qizi bo'lgan ma'shuqaning hayo-ibosi, oshiqni ko'rib uyatdan yuziga ter tepchib chiqishi nihoyatda inja tasvirlangan.

Lola:

*Junun toshi urub haryon yangi dog'imni afgor et,
Ichimdin l o l a d ye k, ishq ichra toshimni namudor et. (G'S. 98)*

Oshiq – ishq tufayli telba bo'lib qolgan, jinnini ko'rgan bolalar tosh otib masxara qiladilar. Ma'shuqa ham bolalarcha tantiq, bolalarcha qiliqlar qiladi. Lirik qahramon yorga murojaat qilib deydi, men telbaga tosh otaver, ichimdagi loladek dog'imni yangidan jarohatla, ishq ko'yidagi tashqi ahvolimni – ya'ni toshimni

namoyon qil. Bu yerda junun toshi – ochiq istiora. Junun toshi va ishq ichra toshim – tajnis; birinchisida tosh – kamen, ikkinchisida tosh – tashqari, tashqi ma’nosida. Ich va tosh (tashqari) – tazod. Lola tashbehi vositasida oshiqning ishqdan jarohatli bag’ri, qalbi ifoda etilgan. Yoki:

Furqatingdin za’faron uzra to’karmen lolalar,

Lolalar ermaski, bag’rimdin erur pargolalar (G’S.170)

Ayriliq (furqat) tufayli yuzim (za’faron) uzra qon yoshlarim (lolalar) ni to’kaman. Aslida ular ko’z yosh (lola) lar emas, balki qon bo’lgan bag’rimning bo’laklari (pargolalar) dir. Ya’ni bag’rim qon laxtalari bo’lib lola shaklida ko’zimdan oqib chiqyapti. Mubolag’a. Za’faron (yuz) va lola (ko’z yosh) – istiora. Umuman baytda ruju’ – qaytish san’ati bor. Ya’ni shoir bir fikrni aytadi-yu, keyin shu fikridan qaytib, undan kuchliroq fikrni aytadi.

Nasrin:

Bog’i husnungkim gul ochti rang-rang, ey mug’bacha,

*Go’yi ichting mayg’a bargi lolau **n a s r i n** solib.* (G’S. 74)

Nasrin – nastarin, siren. Bog’i husnung – ochiq istiora. Mug’bacha – majusiy bola ham istiora, yor ma’nosida. Bu yerda yorning chehrasi gullar, ranglar vositasida tasvirlanyapti. May ichgan kishining yanoqlari qizaradi, yuzning oqligiga qizillik aralashadi. Yorning go’zal chehrasida ana shunday qizil va oq ranglar o’zaro uyg’unlashgan. May – yorning yuzi (nimpushti), lola – lablari, nasrin – oq yuzi. Bog’i husning – ochiq istiora. O’xshatish – tashbeh ham bor.

Binafsha:

*Gulshan ichra ko’p **binafshangdin** dema, ey bog’bon,*

Nil ila ko’r, xollar haryon yuzi gulzorida (G’S. 45)

Bog’bon, binafshangni ko’p maqtama, yorning yuzi undan chiroyliroq, demoqchi shoir. Nil – surmacho’p, shoir bu predmetni binafshaning gulkosasi markazidan chiqqan qora chiziq'larga ishora qilyapti (parallelizm). Yorning yuziga nil – surmacho’p bilan chiroyli xollar qo’yilgan. Yuzi gulzori – ochiq istiora.

N a s t a r i n :

Nastaran ko'z gusida bir sori men, bir sori yor,

Chehra aksin ko'rguzubturbiz, guli ra'no emas (G'S. 246).

Nargis—nargis:

Ikki o'tlug' n a r g i s singkim qildilar bag'rim kabob,

Biridur ayni xumor ichinda, biri masti xob (G'S. 61).

Ikki o'tlug' nargis – yorning ko'zlari. Bu chiroyli ko'zlardan yorning bag'ri kabob. Xumor, masti xob degan tavsiflardan muddao yorning ko'zlari suzilganligini aytishdir. Ikki o'tlug' nargis – istiora.

Yosumin// yosimin

Jisminki bor erdi yo s i m i n gul,

Hummo qilur erdi otashin gul (LM. 693)

Yosimin – jasmin. Mumtoz adabiyotda sarg'ayish, so'lish, qovjirashga nisbat beriladi. Bu yerda lirik qahramonning jismi yosimiga o'xshatilyapti, chunki u ishq tufayli sarg'ayib-qovjirab ketgan. Hummo – bezgak, isitma kasalligi. Lirik qahramon vujudi go'yo qip-qizil gulga o'xshagan bo'lganu, isitma (bezgak) tufayli sarg'ayib-so'lgan. O'xshatish-tashbeh.

Tikon:

Ming zaxm urdi xanjari ishqing bu tan aro,

Bu tanni hajr tashladi yuz ming t i k a n aro (G'S.41).

Yor ishq xanjari oshiq vujudiga ming jarohat (zaxm) yetkazdi, hijron esa o'sha majruh (jarohatli) tanni yuz ming tikan ichiga tashladi. Menimcha, tikanday sanchilguvchi og'riqlar nazarda tutilgan. Ming zaxm, yuz ming tikan – tadrij san'ati. Xanjari ishq – ochiq istiora.

Har t i k o n bu g'unchadek ko'n glumda paykon bog'ladi,

Ey jigar pargolasi, sensiz ichim qon bog'ladi (G'S.620).

Yor otgan paykonlar (kiprigi – otgan o'qlari) ko'ngilga sanchilib, tikanli g'uncha manzarasini beryapti. Ko'ngilning ichi xuddi g'uncha singari to'la qon. Jigar pargolasi – istiora, ya'ni yorni jigarimning bir bo'lagi deyapti. Yorsizlik – ayriliq (jigar pargolasidan uzoqlik) tufayli oshiqning ichi to'la qon. Bu yerda

hayotiy voqelik juda tiniq, hayotiy mantiq kuchli – chunki jigarning bir parchasi uzilib ketsa, ichki qon ketish sodir bo‘ladi. Tikon – istiora, ya’ni yorning kipriklari. G‘unchadek ko‘ngil – tashbeh.

Nilufar:

Yuzungda nil xoli ravza ichra n i l u f a r shibhi,

Binafsha gulshan ichra yuzda nilingdin kinoyatdur (G‘S. 216) [2]

Yuzingda surmacho‘p bilan qo‘yilgan xol ravza(bog‘)dagi nilufargulga o‘xshaydi, Gulshan ichra o‘sgan binafsha esa yuzingdagi nil (surmacho‘pga o‘xshagan kipriklaring)ga o‘xshatmadek. Binafshaning gulkosasi o‘rtasidan tarqalgan qora chiziqlar yorning kipriklariga o‘xshatilyapti. Xullas, yorning har bir uzvi bir gulga tashbeh qilinadi.

Sunbul:

Kimki ko‘rsa mushki nob ul s u n b u l i serob aro,

Bir qaro tufrog‘ degaykim tushti mushki nob aro (G‘S.39).

Yuqoridagilardan tashqari Alisher Navoiy o‘z asarlarida **gul** so‘zining bosh ma’nosi daraxt va giyohlar kurtagi, g‘unchasining ochilgan paytidagi ma’lum vaqt ichidagi o‘sish davri ma’nosida va o‘simlikning turi ma’nosidan tashqari quyidagi ma’nolarda qo‘llangan: **go‘zal, jonon, yor, mahbuba, ma’shuqa: sorig‘, qizil, alvon bila xil’atlaring, ey gul, ra’nolig‘ erur, ulki libosingda ayondur** (Xazoyinul-maoniy), **yoshlik davri yetuklik davri: mening bu hayotim gulbunining gullari ul hazratning xizmati bahorida ochildi** (Vaqfiya), **chaman-chaman, qip-qizil: engum gulbargidan bo‘lganda mahzun, yuzung gul-gul qilurmu ashki gulgun** (Farhod va Shirin) va boshqalar.

Shoir asarlarida gul so‘zi: **zohir bo‘lish, ochilgan gul, mahsul, meva, qishloq nomi (Gul), go‘zalliklar, o‘t, olov, ishq o‘ti, qon, farzand, qonli yosh** kabi ma’nolarda qo‘llangan. Shoir she’riyatida gulning bundan tashqari o‘nlab ko‘chma va majoziy ma’nolari qo‘llangan. Shoir ijodida gul so‘zining boshqa so‘zlar bilan birikishidan hosil bo‘lgan va rang-barang ma’nolarni anglatuvchi qo‘shma va birikmalari ifodalar anchagina: Guli Iram - bog‘i Iram guli; Guli

nasrin-Nastaran - bir xol oq va nimpushti gul; Guli noshuguft - ochilmagan gul, Guli otashin - yoki otashin gul-otash (alanga) rangli gul, qizil gul: Qilubtur guli otashin g'unchasi, Ko'ngulni o'gush so'zi hijron mengo (Navodirush-shabob). Otashin guldek gumon qil dog'i hijron oldida (Navodirush-shabob). Guli Ra'no-usti sariq, ichi qizil bir xil gul, nafis va go'zal gul; Guli ruxsor – go'zal yuz; Guli saboh – Tong guli, tongda ochilgan gul; Jolalar ermas guli sadbarg uzakim aylamish, Jismini tishlar bila hajringda yuz parkand gul (Navodirush-shabob). Guli savriy –Har qanday qizil rangli gul; Guli tariy – So'limagan, toza gul; Guli humro –Qizil gul va boshqalar. Bulardan tashqari shoir tarkibida gul so'zi mavjud juda ko'plab qo'shma so'zlar, ya'ni ismlar, narsa, predmet va o'simlik nomlarini ham o'z she'rlarida mahorat bilan ishlatgan: *Gulandom, Gulafshon, Gulbiz, Gulbor, Gulgun* va boshqalar.

Yuqorida bayon etilgan fikrlarga asoslanib aytish mumkinki, shoir she'riyatida adabiy falsafiy qarashni badiiy shaklda yuzaga chiqarishda muhim vositalar orasida gul so'zi aniq va qat'iy mavqega ega. Bunday so'zlarni o'rganish mumtoz nazmiy va nasriy so'zlar mohiyatini ochishda katta ahamiyat kashf etadi.

Tadqiqotchi M. Usmanova gul turlarini ifodalovchi 18 ta so'z mavjudligini ta'kidlab, ulardan uchitasi (abhar, saman va sunbul) arab tiliga, qolgan arg'uvon, vard, gulnor, ishqpechon, lola, nargis, bo'stonaafro'z, binafsha//binafshagul, nilufar, savsan va boshqalar fors-tojik tiliga mansub so'zlar ekanligini aniqlagan[3].

Tadqiqotchi izohli lug'atlar asosida bunday so'zlarning ma'nolarini birma-bir izohlashga harakat qilgan: Ba'zi misollarni keltirish bilan cheklanamiz

Alisher Navoiy asarlarida abhar – hozirgi o'zbek tilidagi bo'tako'z anglatadigan gul turi. Bo'stonaafro'z hozirgi o'zbek tilidagi gultojixo'roz ifodalaydigan gulni anglatish uchun qo'llangan. Vard “atirgul”, “qizil gul” ma'nosini ifodalagan. Gulnor “anor guli, qizil gul” ma'nosida qo'llanadi. Lola so'zi hozirgi o'zbek tilidagidek gul turini ifodalagan:

Chun lola g'unchasi zohir bo'lar chog',

Necha ko‘nglida asrar yoshurun dog‘.[4]

Bu so‘z: a) ko‘chma ma’noda (“qon” ma’nosida) badiiy tasvir uchun xizmat qildirilgan:

Furqatingdin za’faron uzra to‘karmen lolalar,

Lolalar ermaski bag‘rimdin erur pargolalar.

b) lolai no‘mon forsiy izofa birligida “to‘q qizil”, “eng chiroyli” ma’nosini anglatadi:

Toza doq atrofida jismimda tim-tim qon ko‘rung,

Dardu g‘am tog‘ida, vah-vah, lolai no‘mon ko‘rung.

v) lola aylamoq fe’lning analitik shakli tarkibida «qizartirmoq» ma’nosini yuzaga keltirishga xizmat qilgan:

Yuzi oyini sog‘ar lola aylab,

Ul oyg‘a sabzasidin hola aylab.

Nargis hozirgi o‘zbek tilida «Oq yoki sariq gulli ko‘p yillik o‘t va uning chiroyli guli» ma’nosidagi o‘simlikni anglatish uchun qo‘llangan:

Iki nargis aro yuz qatra lola,

Sovug‘ ohi bila gulrang jola.

Bu so‘z: a) nargisi nimxob forsiy izofada “xumor ko‘z, uyqu aralash ko‘z” ma’nosini anglatadi:

Chu behush uza septi andoq gulob,

Ochildi anga nargisi nimxob.

b) nargis ko‘zlik birikmasida “shahlo ko‘z” ma’nosida qo‘llangan:

Nargis ko‘zlik va g‘uncha og‘izlig‘ gul’uzori...

Nasrin “oq xushbo‘y gul” turini atashda qo‘llangan:

Xulla ichra badaningkim ko‘rinur,

Go‘yiyo gulbarg aro nasrindur.

Nastaran “oq rangli gul” turini anglatadi:

Qahhorlig‘i sarsari uchururg‘a sobit va sayyor nastaranning sochilg‘on yafrog‘lari...

Nilufar xuddi hozirgi o‘zbek tilidagidek, “suvda o‘sadigan ko‘kintir yoki sariq rangli gul”ni ifodalaydi:

Xullas Alisher Navoiy asarlarida qo‘llangan gulchilikka oid so‘zlar o‘zbek tilining qardosh turkiy tillar orasida eng boy va serqatlam ekanligidan dalolat berib turibdi. Sharq mumtoz she‘riyatida har qanday timsol va ramzlar ijodkorning maqsadini badiiy ifodalash uchun xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Валихонов А. Ғазал нафосати. –Тошкент: Ғафур Ғуллом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1985. – Б.98
2. Қаранг: Усманова М. Алишер Навоий асарларида қўлланилган ўсимлик номларининг лексик-семантик тадқиқи // Илмий инновацион тадқиқотлар: назария, методология, амалиёт: Республика илмий-амалий онлайн конференция. – Тошкент, 2021. – Б. 242-247.
3. Sulaymonov Sh., To‘xсанov Q. Adabiyotshunoslik atamalarining qisqacha izohli lug‘ati. – Buxoro. 2009.
4. Bekmirzayeva Xosiyat. Gul va bulbul //Yoshlik. 2014. 2 - son.
5. Jabborova, I. X. (2021). IRRIGATION STRUCTURES IN KASHKADARYO OASIS. In *НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ* (pp. 15-19).
6. ЖАББОРОВА, И. Х. (2021). ЎЗБЕКИСТОН СУҒОРИШ ТАРИХИНИНГЗАХМАТКАШ ТАДҚИҚОТЧИСИ ВА ЗУККО МЕЪМОРИ. In *Uzbek Conference Publishing Hub* (Vol. 1, No. 01, pp. 54-58).
7. Khujamuratovna, J. I. (2022). Contributions of Irrigators Yekaterina Isaakovna Friesen and Somova Nina Nikolaevna to the Development of Kashkadarya Water Management. *Miasto Przyszłości*, 30, 18-20.
8. Хужамуротовна, J. I. (2020). Study of irrigation history of the kashkadarya oasis. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(6), 3047-3051.

9. Khujamuratovna, J. I. (2022). MELIORATIVE CONDITION OF LAND IN THE OASIS OF KASHKADARYA IN THE 50S OF THE 20TH CENTURY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 *Impact factor: 7.429, 11(10), 118-122.*